

ЛИЧНОЕ И ЛИЧНОСТНОЕ ПОЭЗИЯ, ТВОРЧЕСТВА (В ПОЭЗИИ А.АРИПОВА)

¹Таджибаева Зарифа Бахтияровна

магистр 2-го курса, Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, ТДПУ,

²Алексеевич Степан Лиходзиевский

научный руководитель, доктор филологических наук, профессор Узбекский государственный университет мировых языков, УзГУМЯ.

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7805542>

ARTICLE INFO

Received: 27th March 2023

Accepted: 05th April 2023

Online: 06th April 2023

KEY WORDS

Творчество, строка,
произведение, язык,
искусство, своеобразие,
произведения, поэт.

ABSTRACT

Статья анализу душа в заветной личное и личностное творчества в поэзии Абдуллы Арипова. В произведениях Абдуллы Арипова «Узбекистан» стихотворение « Удивление», «Лицом к лицу», синтезируется национальный язык и народный дух и показывается притягательная красота народного языка в творчестве.

Каждый талантливый поэт личное и личностное в изображении проявляется как своеобразный творчеству. В общем, национальное своеобразие не отвлеченное понятие, оно, как и язык, реализуется в индивидуальном проявлении.

Поэзии рассматриваемого периода создала некую поэтическую философию, создав при этом, по словам В. Кожина, «не систему силлогизмов, а полнокровный и потому неоспоримый образ». Преобладали такие категории, как «искренность», «исповедальность», «открытость», «смелость», «экспериментальность», «раскованность». При этом поэзия той эпохи развивалась в двух стилях: реалистическом и романтическом, иногда «переплетающихся» друг с другом.

Говоря другими словами, язык жив отражением в его основе народного сердца. Литературовед А. Орипов утверждает: «... если творческая личность становится настоящим выразителем народного сердца, то в его творчестве ощущается настоящая народность» [3].

Как отмечал русский писатель А. Островский: «Чтобы стать народным писателем, мало одной любви к родине, — любовь дает только энергию, чувство, а содержания не дает; надобно еще знать хорошо свой народ, сойтись с ним покороче, сродниться. Самая лучшая школа для художественного таланта есть изучение своей народности, а воспроизведение ее в художественных формах — самое лучшее поприще для творческой деятельности» [4].

Соответственно в литературоведении широко изучается поэтика Абдуллы Арипова. По признанию Б. Назарова, «в истории узбекской поэтики за последние 30–35 лет XX столетия редко встретишь такого поэта, как Абдулла Арипов, столь привлекавшего внимание критиков» [2]

У.Э. Тураева писала что, А. Арипов, как непревзойденный мастер слова, отличающийся особым своеобразием художественной поэзии, бесподобно раскрыл богатство и лексические возможности узбекского языка. Поэтому исследование его поэзии в историко-этимологическом, тематическом, статистическом и семантическом планах имеет огромное значение в объективной и правильной оценке состояния узбекского языка в последней четверти XX столетия [5]

Неповторимые выражения, сказки, пословицы, легенды творческая личность находит у народа, и этот не оставленный без внимания материал перерабатывает и опять возвращает своему народу. В результате за эту работу и внимание к народу творец слышит слова благодарности. Одним из таких близких сердцу узбекского народа поэтов является Абдулла Арипов.

В знаменитом стихотворении А. Арипова служит увеличению творческого качества.

А мой прекрасный край – земля моя!

Она, как была неспетого дастана!

Но бессильно перо мое, друзья, –

Узбекистан мой, Родина моя! [1]

Поэт в стихотворении «Лицом к лицу» пишет:

Мамонтлар тўдаси чиқди ўрмондан,

Шимол кўчкинидай ваҳший ва сармаст

Ва лекин ваҳшийроқ тўда ҳар ёндан

Бостириб келдилар гурас ва гурас

А.Н. Хамдамов писал что, первым удавшимся стихотворением, пожалуй, была коротенькая баллада об арче, которая, несмотря на рухнувший на нее обломок скалы, продолжала жить и расти. Здоровенный камень, прижавший ее крону, ничего не мог поделаться с деревом, а значит, и с жизнью. С первых шагов в поэзии и по сей день Абдулла Арипов всегда в поиске [6]

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Первый поэтический сборник героя Узбекистана, Лауреата Государственной премии имени Алишера Навои, а Тогда просто начинающего поэта Абдуллы Арипова вышел в свет в 1965 году под названием «Маленькая звезда». И это название было символично...

С тех пор прошло более трех десятков лет, за это время было издано свыше тридцати книги среди них «Я гляжу на дорогу», «Моя душа», «Удивление», «Ветер моего края», «Любовь к жизни», «Лицом к лицу» и многие другие.

В 2001 году, к 60-летию поэта, было выпущено 4-томное собрание сочинений, куда вошли стихи поэмы, сценарии публицистика, переводы классики на узбекский язык. Произведения А. Арипова, в свою очередь, были переведены на языки народов СНГ, Востока и Запада. Около десятка поэтических сборников были переведены на русский язык вышли в издательствах Москвы и Ташкента. Сборник «Прекрасный край» на турецком языке издан в Стамбуле. В Душанбе было опубликовано сборник стихов на таджикском, а в Урумчи на уйгурском языках. Появившись в 60-е годы на поэтическом небосклоне узбекской литературы, молодой Абдулла Арипов не

затерялся среди маститых авторитетов того времени, вероятно, потому, что сразу покори́л читателей прекрасными стихами, которые волновали души и сердца поклонников поэзии. А ныне его творчество занимает одно из достойнейших мест в узбекской литературе. В определении тематики, национального мышления, всеохватности и глубины постижения проблем А. Арипов поднял узбекскую литературу на качественно новый этап развития, что позволяет говорить о создании собственной литературной школы, которую составляют последователи единомышленники поэта.

Творчество А. Арипова, поэта поистине народного, достойного представителя современной узбекской литературы, ограничивается собственно только поэзией. Им написан публицистических статей, посвященных актуальным проблемам современности, литературные обзоры творчества а таких узбекских поэтов и писателей, как Гафур Гулям, идей, Абдулла Каххар, Усман Насыр, которые отличаются своеобразным мышлением, пронизательность взгляда и пением вовсе дойти до сути.

ВЫВОДЫ

В выводах можно сказать, что А. Арипов, как образованного человека, который умышленно в своих стихах практически и теоретически показывает красоту родного языка. Его безграничное уважение к родному языку, народный дух можно увидеть через его произведения. Используемые поэтом выражения, оригинально созданные слова, взятые из классической литературы, уместно использованные сравнения показывают своеобразие творческих произведениях. В народно-творчество и мировоззрении поэта особое место занимает творчество.

Это один из основных критериев своеобразия поэзии Абдуллы Арипова.

References:

1. Арипов, А. Удивление : Стихотворения и поэмы. Ташкент, 1985. 20 с.
2. Назаров Б. XX аср узбек адабиёти тарихи. Ташкент, 1999. 481 б.
3. Орипов А. Танланган асарлар// 1- жилд. Адабиёт ва санъат нашриёти, Тошкент, 2000, С.180.
4. Островский А. Русские писатели о литературном труде// Ленинград, 1954, С. 558
5. Тураева У.Э. К вопросу изучения идиолекта творца (на примере поэзии а. арипова)// Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 5 (259). Филология. Искусствоведение. Вып. 63. С. 158–160.
6. Хамдамов А.Н Заметная звезда поэзии// «Молодой учёный» № 8, (19) Том II, Август, 2010 г. С.72-74.